

TÁJIRIYBELI BASKETBOLSHILARDIN JARÍS ISKERLIGINE TEXNIKALÍQ TAYARLÍGÍ

Jumaniyazov Dawranbay Qaljanbaevich
Yuldashov Uzakbay Kengashovich

QMU Dene mádeniyati teoriyasi hám metodikasi kafedrası oqitiwshi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14543407>

Annotaciya. Jaris iskerligin sportshilar tárepinen sol sport túri ushin arnawlı bolǵan háreket kónlikpe hám tájriybeleri túri orınlay alatuǵın jaǵdaydaǵana ámelge asırıwı múmkin.

Usınıń sebebinen háreket texnikasın úyreniwde háreket kónlikpesin tájriybege aylanıwı sport túri ushin eń zárúr esaplanadı.

Taynish sózler: Taktika, Texnika, Fizikalıq sapalar, Motivlı informaciya, Metodika.

Ózbekstan Respublikası óz gárezsizligin jáhán kóleminde jıl sayın turaqlılastırıp barar eken, onıń perspektivasi búgingi áwladtıń bilimli, ruwxıy hám fizikalıq jaqtan barksamal insanlar bolıp jetilisiwine baylanıslı. Sol orında mámleketimizde jaslardıń fizikalıq tayarlıǵınıń rawajlanıwı hám sport túrleri boyınsha qábiletlerin qalıplestiriwde dene tárbiyası hám sporttıń áhmiyeti úlken bolıp tabıladı.

Ózbekstan Respublikasınıń 2015 jıl 4 sentyabr degi " Dene tárbiyası hám sport haqqında" ǵı O'RQ-394-sanlı Nızamı. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2022 jıl 29 yanvardaǵı "Jańa Ózbekstannıń "Rawajlanıw strategiyası" haqqında" ǵı PF-60-san Pármanı. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2020 jıl 24 yanvar daǵı "Ózbekstan Respublikasında dene tárbiya hám sporttı jáne de jetilistiriw hám ǵalabalıǵın asırıw is-ilájları haqqında" ǵı PF-5924-sanlı Pármanı qabıl etiliwi jas awlattı fizikalıq jaqtan jetik insanlar bolıp ósiwleri ushin jaratılıp atırǵan shárt-shárayatlarınıń ayqım mısalı bolıp tabıladı[1, 2, 3].

Jaris iskerligin sportshilar tárepinen sol sport túri ushin arnawlı bolǵan háreket kónlikpe hám tájriybeleri túri orınlay alatuǵın jaǵdaydaǵana ámelge asırıwı múmkin. Usınıń sebebinen háreket texnikasın úyreniwde háreket kónlikpesin tájriybege aylanıwı sport túri ushin eń zárúr esaplanadı.

Hár bir oynshınıń texnikalıq sheberligi onıń ihtiyarında bolǵan, orınlawdı jaqsı bilgen oyn wazıypaların sheshiw ushin kerekli texnikalıq usıllar túrleri kópligine qaray belgilenedi.

Basketbolshinin sport tayarlıǵı procesi oyn texnikasınıń úzliksiz jaqsılanıp barıwı menen tıǵız baylanıslı bolıp tabıladı. Shinıǵıwdıń bas wazıypalarınan biri basketbol texnikasın hár tárepleme iyelewden ibarat esaplanadı. Usı wazıypanı sheshiw ushin:

1) oynınıń barlıq házirgi zaman texnikalıq usılların birdey dárejede iyelegen bolıwdı hám olardı túrli shárt sharayatta jáne de jetiliske usıllar menen orınlawdı biliw;

2) bir usıldı ekinshisi menen túrli izbe-izlikte qosıp alıp bara biliwdi;

3) komanda bolıp orınlanatuǵın háreketlerge baylanıslı túrde oyn waqtında kóbirek paydalanıletuǵın hújim hám qorǵaw usılların iyelewdi;

4) erkin hám qálegen háreketlerde isletiletuǵın usıllardıń ulıwma muwapıqlıǵın barǵan sayın asırıp, orınlaw sapasın úzliksiz jaqsılap barıwdı talap etedi.

Basketbolshinin texnikalıq sheberligin jetilistiriw ulıwma teoriyalıq qurıladı hám taktikalıqanı jetilistiriw, háreket hám ruwxıy shıdamlılıq sapaların rawajlandırıw menen birge

qosıp orınlanadı. Shınıǵıw procesinde usıldı orınlaw texnikasını neler esabına jaqsılaw múmkinligin anıqlaw kerek. Onıń ushın tómendegi háreket sapaların, yaǵnıy tezlik, kúsh, shıdamlılıq, iyiliwshwńlik, shaqqanlıq hám taǵı basqalar dárejesin joqarı kóteriw nátiyjeli járdem beredi.

Komandanıń sheberligi oyınshılardaǵı texnikalıq tayarlıqtıń dárejesine baylanıslı. Oyin ushın zárúr bolǵan barlıq usıllar hám olardı orınlaw usılları texnikalıq tayarlıq procesinde artıp baradı, sonıń menen birge sportshınıń jeke qábileti hám komanda ushın zárúr bolǵan ulıwma háreketler jetilisedi.

Texnikanı jetilistiriw ushın málim bolǵan barlıq usıllardan paydalanıladı. Usıllardan, tákirarlaw usılı kóbirek tarqalǵan. Sonıń menen birge jarıs usıllarınıń barlıq túrлерinen de paydalanıladı.

Texnika - oynınıń tiykarı. Tek onı jetiliskeń iyelew hám hár túrli oyın sharayatında qóllawdı biliw joqarı sport tájriybesine erisiwdiń girewi bolıp tabıladı.

Texnikalıq procesti jetilistiriw, sportshı tárepinen informaciyanı qabıllaw jáne onı islep shıǵıw, háreketi nátiyjeli orınlaw sapasınıń korrekciya hám baqlawǵa baylanıslı.

Bul waqıtta analizatorlar arqalı aldınnan islep shıǵılǵan úlken sandaǵı hár túrli informaciya, háreket iskerligine nátiyjeli yamasa onı shalǵıtatuǵın háreket iskerligin orınlaw waqtında túsetuǵın informaciya tómendegi komponentlerge bólinedi.

- signal - motivlı informaciya

- teris baylanıslı informaciya

fondlı informaciya parıqlanbaytuǵın hám joldan uradatuǵın informaciya.

Texnikalıq jetilistiriw procesinde, ádebiyatlar, tez informatsiya quralları, foto -kino - video materiallarınıń analizi, sóz, kórgelbelilik hám ámeliy metodlardan, temp (pát) hám ritmdi fazalıq hám dinamikalıq xarakteristikalarından paydalanǵan halda, úyretiw procesin jańalap barıw kerek[4].

Basketbol sport oyınında texnikalıq sheberlikti salıstırmalı parq etiwshi qásiyetлерinen biri bul ózgeriwshen jarıs jaǵdayında tezlik - kúsh tiykarında orınlawshı quramalı háreket tájriyeleri bolıp tabıladı. Naǵız sol sapa sheshiwshi jaǵdaylarda óz jetekshiligin kórsetedi.

Yu. I. Portnix kitabında uzaq jıllar dawamında túrli jas daǵı hám tájriybege iye gandbolshılar ústinde izertlewar ótkeriw nátiyjesinde fizikalıq sapalardıń texnik sheberligine hám jarıs procesine tuwrıdan-tuwrı baylanıslı ekenligin kórsetedi. Onıń pikirine qaraǵanda, fizikalıq sapalar qanshelli joqarı dárejede qalıplesken bolsa sport sheberligi sonshelli jetiliskeń ósip baradı.

Sonıń menen birge ilimiy maǵlıwmatlardıń analizine kóre hár qanday fizikalıq tayarlıq procesi de fizikalıq sapalardı nátiyjeli rawajlanıwǵa alıp kelebermeydi hám texnikalıq-taktikalıq sheberliktiń qalıplesiwine unamlı tásir ete almawı múmkin. Kerisinshe, kóbinese sport sheberligine unamsız tásir kórsetiw de múmkin.

Ulıwma fizikalıq tayarlıq hám atap aytqanda sportshılardı tayarlawda háreket sapaların (tezlik, kúsh, shıdamlılıq, shaqqanlıq, iyiliwsheńlik) bir birine baylanıstırıp qalıplestiriw zárúrli áhmiyetke iye.

Sonlıqtan oqıw shınıǵıw procesinde fizikalıq tayarlıq shınıǵıwların qóllaw hár bir gandbolshınıń jası, gandbol sport turiniń ózgesheligi hám sportshınıń tájriybesi hám de násillik imkaniyatların itibarǵa alıwdı talap etedi.

Tájiriybeli sportshilardı tayarlawda maqsetke muwapıq jobalastırılğan texnikalıq tayarlıq sheberligin jetilistiriwde hám jaris dawamında joqarı nátiyjege erisiw óte zárúrli faktorlardan biri bolıp tabıladı.

Sonın menen bir qatarda uzaq múddet dawam etetuğın jaris procesinde texnikalıq jumıs birinshi náwbette arnawlı ulıwma fizikalıq tayarlıq sapasına tikkeley baylanıslılığı artıqsha tastıyıqtı talap etpeydi.

Yu.V Verxoshanskiydiń gúzetiwlerine qarağanda sport túrleriniń jáhán chempionati qatnasıwshılarınıń jaris dawamında orınlağan texnikalıq tájriybeleri óz nátiyjesin keskin kúsheytirgen. Bul jağday áne sol sport oyın túrleri qatnasıwshı sportshılardıń arnawlı shıdamlılığı joqarı dárejede qalıpleskenligine itibar qaratadı.

Pavlov Sh. K, Abduraxmanov F. A Akromov J. A hám basqalar arnawlı shınığıwlar sapaların rawajlandırıwda, shınığıwlar menen uzaq waqıt dawamında úzliksiz shuğıllanıw nátiyjesinde basketbolshılardıń texnikalıq-taktikalıq sheberligi hám de tağı basqa qábiletleri qánshellı sezilerli qalıplesiwi múmkinligin izertlew tiykarında tastıyıqlap bergen[5].

Solay eken gandbolshılardıń texnikalıq tayarlığı olardıń jaris iskerligi xarakterin esapqa alğan halda shınığıw procesin sonday shólkemlestiriw kerek, bunda basketbolshılardıń texnikalıq-taktikalıq sheberligin jetilistiriwge tiykar boladı.

REFERENCES

1. Ózbekstan Respublikasınıń 2015 jil 4 sentyabr degi “Dene tárbiyası hám sport haqqında” ğı O'RQ-394-sanlı Nızamı.
2. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2022 jil 29 yanvardağı “Jańa Ózbekstannıń “Rawajlanıw strategiyası” haqqında” ğı PF-60-san Pármanı.
3. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2020 jil 24 yanvar dağı “Ózbekstan Respublikasında dene tárbiya hám sporttı jáne de jetilistiriw hám ğalabalıqın asırıw is-ilájları haqqında” ğı PF-5924-sanlı Pármanı
4. Игнатъева В.Я, “Гандбол”, М, “Фис”, 1983й.
5. Ф.Абдурахманов, В.А.Пемешков, А.Н.Левицкий, Ш.К.Павлов, Я.И.Яроцкий “Подготовка гандболистов”. Ташкент-1992.изг.отд.УзГос ИФК.
6. Jumaniyazov D. (2024) GREK RIM GURESINDE SHIDAMLILIQ HAM ONI RAWAJLANDIRIW METODLARI .Modern science and Research. 3(6)